

UO‘K: 633.511:575.22.2

Poligenomli introgressiv duragay o‘simliklarida asosiy poya bo‘yining o‘zgaruvchanlik ko‘lami

Sirojiddinov B.A.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Maqolada eksperimental poliploidiya usuli asosida olingan F_2C , F_1B_1C , F_3C introgressiv duragay o‘simliklarida asosiy poya bo‘yining o‘zgaruvchanlik ko‘lami bo‘yicha izlanish natijalari keltirilgan. F_2C duragay o‘simliklarida asosiy poyaning bo‘yi belgisi 75,8-106,3 sm tashkil etib, ota-ona shakllariga nisbatan yuqori (baland) ko‘rsatkichlarda qayd etildi. F_3C Kelajak x (ssp. nanking (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasi asosiy poyaning bo‘yi belgisi 51,5-55,2 sm ko‘rsatkichlarni tashkil etdi. F_3C Namangan 77 x (ssp. obtusifolium var. indicum x *G.australe*) duragay kombinatsiyasida belgi asosan 64,4-71,6 sm («Oila 2» bundan mustasno) ko‘rsatkichlarda kuzatilishi aniqlandi.*

Калит сўзлар: *ғўза, нав, турлараро дурагайлаш, экспериментал полиплоидия, гексаплоид, триплоид, колхецин.*

Аннотация: *Статье представлены результаты исследований по шкале variability основной высоты стебля у интрогрессивных гибридных растений F_2C , F_1B_1C , F_3C , полученные на основе метода экспериментальной полиплоидии. У гибридных растений F_2C отметка высоты основного стебля составляла 75,8-106,3 см, что отмечалось в более высоких (высоких) показателях по сравнению с родительскими формами. F_3C Kelajak x (ssp. nanking (белое волокно) x *G.nelsonii*) гибридное сочетание отметка высоты основного стебля составляла 51,5-55,2 см. F_3C Namangan 77 x (ssp. obtusifolium var. indicum x *G.australe*) установлено, что у гибридного сочетания отметина в основном наблюдается при показателях 64,4-71,6 см (за исключением «Оила 2»).*

Ключевые слова: *хлопчатник, сорт, межвидовое скрещивание, экспериментальная полиплоидия, колхецин.*

Annotation: *The article presents the results of studies on the scale of variability of the main stem height in introgressive hybrid plants F_2C , F_1B_1C , F_3C , obtained on the basis of the method of experimental polyploidy. In hybrid plants F_2C , the height mark of the main stem was 75.8-106.3 cm, which was noted in higher (high) indicators compared to the parent forms. F_3C Kelajak x (ssp. nanking (white fiber) x *G.nelsonii*) hybrid combination the height mark of the main stem was 51.5-55.2 cm. F_3C Namangan 77 x (ssp. obtusifolium var. indicum x *G.australe*) it was found that in a hybrid combination, the mark is mainly observed at 64.4-71.6 cm (with the exception of “Oila 2”).*

Keywords: *cotton, cultivar, interspecific hybridization, experimental polyploidy, colchicine.*

Ma'lumki, o'simlikning asosiy poya balandligi miqdoriy belgi bo'lib, genlarning polimer effekti natijasida yuzaga chiqadi va bu belgining maqbul genotipga ega bo'lishi seleksiya jarayonining muhim yo'nalishlaridan biridir.

S.S.Sadikov [4], A.A.Abdullaev [1], N.G.Simongulyan [6], S.S.Sadikov, I.V.Lyubetskaya, R.A.Ismailova, A.M.Zakirova, T.K.Zakirova [5], S.M.Miraxmedov [2] o'z tadqiqotlarida asosiy poyaning bo'yi miqdoriy belgi bo'lib, murakkab poligen irsiylanishga ega ekanligi ta'kidlangan.

S.S.Sadikov, R.F.Zelenina [3] g'o'zaning 108-F va An-209 navlarini erkin hamda majburiy o'z-o'ziga chatishtirib olgan shakllarida o'simlik bo'yining o'zgarishini kuzatganlar. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, navlarning poyasini o'sish tezligi erkin chatishtirilganda yuqori bo'lishi aniqlangan va g'o'zalarni majburiy chatishtirishga nisbatan erkin chatishtirilganda o'simlik poyasining balandligi 108-F (110,6-111,4 sm) navida 0,8 sm baland, An-209 navida bu ko'rsatkich (127,1-132,2 sm) 5,1 sm ni tashkil qilgan.

Tadqiqotlar davomida F₂C duragay o'simliklarida asosiy poyaning bo'yi belgisi 75,8-106,3 sm ko'rsatkichlarni tashkil etdi. F₂C Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*) duragay kombinatsiyasida asosiy poyaning bo'yi 106,3 sm (yuqori o'zgaruvchanlik amplitudasi 80,0-160,0 sm), variatsiya koeffitsienti 18,0% qayd etildi. F₂C Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*) duragay kombinatsiyasida transgressiv o'zgaruvchanlik kuzatilib, o'rganilgan 150 ta o'simliklar orasidan asosiy poyaning bo'yi belgisi ko'rsatkichlari 61,0-80,0 sm bo'lgan 11,5% shakllar, 81,0-100,0 sm bo'lgan 34,6% shakllar, 101,0-120,0 sm bo'lgan 42,3% shakllar, 121,0-140,0 sm 3,8% shakllar hamda 141,0-160,0 sm bo'lgan 7,7% ni tashkil etgan shakllarni kuzatishimiz mumkin. F₂C Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasida asosiy poyaning bo'yi 75,8 sm (o'zgaruvchanlik amplitudasi 35,0-145,0 sm), variatsiya koeffitsienti 21,0% ni tashkil etdi. F₂C Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasida asosiy poyaning bo'yi belgisi nisbatan past (karlik 40 sm gacha) 2,7% ko'rsatkichlarda qayd etilishi kuzatildi. F₂C Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasida o'rganilgan 159 ta o'simliklar orasidan asosiy poyaning bo'yi belgisi ko'rsatkichlari 41,0-60,0 sm bo'lgan 12,3% shakllar, 61,0-80,0 sm bo'lgan 58,9% shakllar, 81,0-100,0 sm bo'lgan 21,9% shakllar, 101,0-120,0 sm bo'lgan 2,7% shakllar, hamda 141,0-160,0 sm bo'lgan 1,4% ni tashkil etishi aniqlandi (1-jadval).

F₂C, F₁B₁C, F₃C introgressiv duragay o'simliklarida asosiy poya bo'yining o'zgaruvchanlik ko'lami

Duragay kombinatsiyalari	O'simlik soni	O'simlik bo'yi, sm							$\bar{x} \pm S\bar{x}$	M ± m	V%
		40 gacha	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160			
F₂C o'simliklari											
Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>)	150	-	-	11,5	34,6	42,3	3,8	7,7	106,3 ± 6,0	80-160	18,0
Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>)	159	2,7	12,3	58,9	21,9	2,7	-	1,4	75,8 ± 5,0	35-145	21,0
F₂B₁C o'simliklari											
Namangan 77 x [Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>)]	24	-	-	20,8	62,5	16,7	-	-	91,9 ± 4,1	70-120	14,2
[Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>)] x Namangan 77	39	-	5,0	25,0	30,0	35,0	-	5,0	94,0 ± 6,9	50-145	23,1
Kelajak x [Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>)]	40	41,7	45,8	12,5	-	-	-	-	47,1 ± 4,6	25-75	31,1
[Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>)] x Kelajak	41	4,3	69,6	26,1	-	-	-	-	56,5 ± 3,1	35-75	17,4
F₃C o'simliklari											

Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>) (1-oila)	32	-	37,5	56,3	6,3	-	-	-	64,4 ± 3,5	50-85	17,2
Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>) (2-oila)	38	-	11,1	38,9	44,4	5,6	-	-	80,3 ± 4,0	60-105	15,6
Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>) (3-oila)	31	-	41,2	47,1	5,9	5,9	-	-	69,1 ± 4,4	55-110	20,0
Namangan 77 x (<i>ssp. obtusifolium var. indicum</i> x <i>G.australe</i>) (4-oila)	29	-	12,5	75,0	12,5	-	-	-	71,6 ± 2,7	55-85	12,2
Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>) (1-oila)	33	23,5	52,9	23,5	-	-	-	-	51,5 ± 3,8	35-75	23,2
Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>) (2-oila)	34	-	58,8	41,2	-	-	-	-	62,1 ± 2,7	50-80	13,7
Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>) (3-oila)	24	9,5	66,7	23,8	-	-	-	-	55,2 ± 3,1	40-75	17,8
Kelajak x (<i>ssp. nanking</i> (oq tolali) x <i>G.nelsonii</i>) (4-oila)	37	5,3	78,9	15,8	-	-	-	-	53,4 ± 2,7	40-70	15,9

F₂B₁C Namangan 77 x [Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*)], [Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*)] x Namangan 77 bekkross duragay kombinatsiyalarida asosiy poyaning bo'yi belgisi 91,9-94,0 sm ko'rsatkichlarda qayd etildi. F₁B₁C Kelajak x [Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*)] bekkross duragay kombinatsiyasining asosiy poyaning bo'yi belgisi nisbatan past (karlik) ko'rsatkichlarda 47,1 sm (o'zgaruvchanlik amplitudasi 25,0-75,0 sm) kuzatilib, yuqori variatsiya koeffitsienti 31,1% ni tashkil etdi. [Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*)] x Kelajak bekkross duragay kombinatsiyasida asosiy poyaning bo'yi belgisi 56,5 sm ko'rsatkichlarda kuzatilishi aniqlandi. F₃C Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*) duragay kombinatsiyasining «Oila 2» da asosiy poyaning bo'yi belgisi 80,3 sm (o'zgaruvchanlik amplitudasi 60,0-105,0 sm) ni namoyon etib, variatsiya koeffitsienti 15,6% ni tashkil etdi. F₃S Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*) duragay kombinatsiyasining «Oila 1», «Oila 3», «Oila 4» larda asosiy poyaning bo'yi belgisi 64,4-71,6 sm ko'rsatkichlarda qayd etildi. F₃S Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasining «Oila 2» da asosiy poyaning bo'yi belgisi 62,1 sm (o'zgaruvchanlik amplitudasi 50,0-80,0 sm) ko'rsatkichlarda kuzatildi. F₃C Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasining «Oila 1», «Oila 3», «Oila 4» larda asosiy poyaning bo'yi belgisi nisbatan past (51,5-55,2 sm) ko'rsatkichlarda kuzatilishi qayd etildi.

Shunday qilib, F₂C duragay o'simliklarida asosiy poyaning bo'yi belgisi 75,8-106,3 sm tashkil etib, ota-ona shakllariga nisbatan yuqori (baland) ko'rsatkichlarda qayd etilgani aniqlandi. F₂B₁C Kelajak x [Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*)], [Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*)] x Kelajak bekkross duragay kombinatsiyalarida asosiy poyaning bo'yi belgisi nisbatan past (karlik) ko'rsatkichlarda kuzatildi. F₂B₁C Namangan 77 x [Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*)], [Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*)] x Namangan 77 bekkross duragay kombinatsiyalarida asosiy poyaning bo'yi belgisi ko'rsatkichlari F₂C duragay o'simliklariga nisbatan yaqin ko'rsatkichlarda qayd etildi. F₃C Kelajak x (*ssp. nanking* (oq tolali) x *G.nelsonii*) duragay kombinatsiyasi asosiy poyaning bo'yi belgisi 51,5-55,2 sm ko'rsatkichlarni tashkil etdi. F₃C Namangan 77 x (*ssp. obtusifolium var. indicum* x *G.australe*) duragay kombinatsiyasida belgi asosan 64,4-71,6 sm («Oila 2» bundan mustasno) ko'rsatkichlarda kuzatilishi aniqlandi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А.А. Эволюция и систематика полиплоидных видов хлопчатника. - Ташкент: Фан, 1974. - С. 260-262.
2. Мирахмедов С.М. Внутривидовая отдаленная гибридизация хлопчатника *G.hirsutum* L. на вилтоустойчивость. -Ташкент, Фан, 1974. 188 с.
3. Садыков С.С., Зеленина Р.Ф. Влияние способов опыления на изменение некоторых морфо – хозяйственных признаков у хлопчатника / В кн: Генетика хлопчатника. – Ташкент, 1972. – с. 22-27.
4. Садыков С.С. Повышение скороспелости и урожайности хлопчатника. - Ташкент, Фан. 1972. 323 с.
5. Садыков С.С., Любецкая И.В., Исмаилова Р.А., Закирова А.М., Закирова Т.К. Наследование отдельных признаков диких видов, при межвидовой гибридизации хлопчатника. –Узб.биол.журн.1987. №6. с.49-52.
6. Симонгулян Н.Г. Комбинационная способность и наследуемость признаков хлопчатника. Ташкент. «Фан», 1977. – 144 с.